

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 37.025.7

DOI: 10.5281/zenodo.16431877

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АГАМИРОВА Екатерина Валерьевна

Московский городской педагогический университет (Москва, РФ);

Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; katerinaagamirova@yandex.ru

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного изучению влияния цифровой образовательной среды на развитие когнитивных навыков и критического мышления студентов вузов, где цифровая грамотность является модератором фактором. Актуальность исследования обусловлена активным развитием цифрового образовательного пространства и необходимостью выявления факторов, определяющих эффективность формирования когнитивных навыков в новых образовательных условиях. Методология исследования основана на квазиэкспериментальном дизайне с участием 148 студентов различных курсов. Для оценки уровня цифровой грамотности использовался специализированный тест (DLT), включающий шкалы поиска информации, работы с офисными программами и основ кибербезопасности. Уровень критического мышления измерялся с помощью адаптированной версии теста Watson-Glaser (WGCTA). Статистический анализ данных проводился с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена и U-критерия Манна – Уитни. Ключевые результаты выявили статистически значимую положительную корреляцию между оценкой цифровой грамотности и оценкой критического мышления ($r_s = 0,69$; $p < 0,01$), что подтверждает гипотезу о регулирующей роли цифровой компетентности. Выявлена слабая обратная связь между переменными уровень критического мышления обучающихся и курсом обучения и ($r_s = -0,224$), а также отсутствие значимой корреляции с формальными показателями успеваемости. Единственным значимым социально-демографическим фактором оказались условия проживания ($p \leq 0,05$). Практическая значимость исследования заключается в обосновании необходимости целенаправленного формирования цифровой грамотности как ключевого условия развития критического мышления в цифровой образовательной среде. Результаты исследования могут быть полезны при разработке методических подходов в обучении и проектировании учебных программ.

Ключевые слова: цифровое образовательное пространство, критическое мышление, цифровая грамотность, высшее образование, когнитивное развитие, педагогические технологии

Для цитирования: Агамирова, Е. В. Взаимосвязь уровня цифровой грамотности и развития критического мышления в условиях цифровой трансформации высшего образования. // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 2. С. 105–113. DOI: 10.5281/zenodo.16431877

Статья поступила в редакцию: 26.04.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

THE CORRELATION OF DIGITAL LITERACY LEVEL TO CRITICAL THINKING DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF HIGHER EDUCATION DIGITAL TRANSFORMATION

Ekaterina V. AGAMIROVA,

Moscow City University; Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: katerinaagamirova@yandex.ru

Abstract. This article presents the results of an empirical study examining the impact of the digital educational environment on the development of university students' critical thinking, with particular attention to the moderating role of digital literacy. The relevance of the study stems from the rapid digitalization of higher education and the need to identify factors determining the effectiveness of cognitive skill formation in new educational conditions. The research methodology employed a quasi-experimental design involving 148 students across different academic years. Digital literacy levels were assessed using a specialized test (DLT) comprising scales for information search, office software proficiency, and cybersecurity fundamentals. Critical thinking was measured using an adapted version of the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA). Statistical analysis was performed using Spearman's rank correlation coefficient and the Mann – Whitney U test. Key findings revealed a statistically significant positive correlation between digital literacy levels and critical thinking development ($r_s = 0.69$; $p < 0.01$), confirming the hypothesis about digital literacy moderating influence. A weak inverse correlation was found between academic year and critical thinking levels ($r_s = -0.224$), while no significant correlation emerged with formal academic performance indicators. Living conditions emerged as the only significant socio-demographic factor ($p \leq 0.05$). The practical significance of the study lies in demonstrating the necessity of targeted digital literacy development as a crucial condition for fostering critical thinking in digital educational environment. The results can inform the design of educational programs and the development of pedagogical strategies for digital studying.

Keywords: digital educational environment, critical thinking, digital literacy, higher education, cognitive development, educational technologies

For citation: Agamirova, E. V. (2025). The correlation of digital literacy level to critical thinking development in the context of higher education digital transformation. *Service plus*. 19 (2), 105–113. DOI: 10.5281/zenodo.16431877 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/26.

Accepted: 2025/06/09.

Введение. Современная цифровая трансформация высшего образования существенно изменяет традиционные педагогические подходы, создавая новые перспективы для формирования ключевых компетенций обучающихся [3, 5, 14]. Этот процесс обусловлен стремительным развитием информационных технологий, изменением форм образовательного взаимодействия и появлением новых цифровых дидактических инструментов. Особое значение в этом контексте приобретает развитие критического мышления как интегративной способности к анализу информации, оценке аргументации и принятию обоснованных решений. Критическое мышление становится метакогнитивной компетенцией, определяющей успешность профессионального становления выпускников в условиях цифровой экономики.

В условиях цифровой образовательной среды, характеризующейся избыточными информационными потоками, формирование критического мышления становится важной педагогической задачей. Проблема усугубляется такими явлениями, как инфодемия, распространение фейковой информации и манипулятивных технологий, что требует особых навыков критического анализа контента. Однако существующие исследования демонстрируют противоречивые данные о влиянии цифровых технологий на когнитивное развитие: тогда как одни работы фиксируют положительный эффект [1, 13], обусловленный возможностями персонализации обучения и интерактивными форматами, другие отмечают отсутствие значимого воздействия или даже негативные последствия [8, 10, 17], связанные с цифровой перегрузкой и поверхностным усвоением информации.

Анализ научной литературы позволяет предположить, что указанные противоречия могут объясняться различиями в уровне цифровой грамотности обучающихся. Это предположение основано на концепции «цифрового капитала», согласно которой эффективность использования цифровых технологий зависит не столько от доступа к ним, сколько от уровня развития соответствующих компетенций. Современные исследования [13, 14] подтверждают, что цифровая грамотность существенно влияет на эффективность использования образовательных технологий, выступая своего рода «фильтром», определяющим степень и качество взаимодействия с цифровой средой. Однако

ее модерационная роль во взаимосвязи цифровой среды и развития критического мышления изучена недостаточно.

Большинство существующих работ ограничиваются либо анализом общего влияния цифровых инструментов, либо рассмотрением отдельных аспектов цифровой грамотности, не учитывая ее комплексного воздействия на когнитивное развитие. Это создает методологический пробел, поскольку цифровая грамотность представляет собой системное качество, включающее не только технические навыки, но и когнитивные стратегии работы с информацией.

Теоретическая основа. Исследование опирается на современные концепции цифровой грамотности [11], включающие технические, когнитивные и социально-этические компоненты, что позволяет рассматривать ее как многоаспектный феномен, опосредующий взаимодействие личности с цифровой средой. Технический компонент предполагает владение инструментальными навыками работы с цифровыми устройствами и программами; когнитивный компонент включает способности к поиску, анализу и оценке информации; социально-этический аспект охватывает нормы и принципы цифрового взаимодействия.

Теория критического мышления [2], рассматривающая его как систему взаимосвязанных навыков анализа, интерпретации и аргументации, дополняется в данном исследовании концепцией цифрового мышления, подчеркивающей специфику когнитивных процессов в цифровой среде. Особое внимание уделяется взаимодействию этих двух категорий в условиях цифровой образовательной среды, что позволяет выявить механизмы трансформации цифровых навыков в когнитивные стратегии.

Цель и гипотеза. Целью настоящего исследования является проверка гипотезы о модерационном влиянии цифровой грамотности на взаимосвязь между использованием цифровых образовательных технологий и развитием критического мышления у студентов. Эта гипотеза основана на предположении, что цифровая грамотность выступает ключевым фактором, определяющим эффективность когнитивного взаимодействия с цифровой образовательной средой. Мы предполагаем, что студенты с высоким уровнем цифровой грамотности демонстрируют более выраженный

прогресс в развитии критического мышления при использовании цифровых образовательных ресурсов по сравнению с обучающимися, имеющими низкий уровень соответствующих компетенций. Это предположение основано на концепции «цифрового посредничества», согласно которой цифровая грамотность оптимизирует когнитивные процессы в цифровой среде.

Обзор литературы

1. Влияние медиаграмотности на критическое мышление.

Современные исследования [9, 18] подчеркивают тесную взаимосвязь между медиаграмотностью и критическим мышлением, рассматривая их как взаимодополняющие компетенции, необходимые для эффективного обучения в цифровую эпоху. Медиаграмотность, понимаемая как способность анализировать, оценивать и создавать медиатексты, выступает важным компонентом цифровой грамотности в условиях современной информационной среды. Особый интерес представляет изучение того, как навыки анализа медиаконтента [9, 16] способствуют развитию когнитивных способностей, позволяя обучающимся выходить за рамки пассивного потребления информации и вырабатывать самостоятельные суждения. Эти процессы особенно важны в условиях цифровой образовательной среды, где медиатизированные формы представления знаний становятся доминирующими.

2. Влияние цифровой образовательной среды.

Анализ научных публикаций [1, 8, 10, 17] выявляет неоднозначное воздействие цифровых технологий на когнитивное развитие. С одной стороны, интерактивные платформы, такие как дискуссионные форумы и образовательные симуляторы [1], демонстрируют положительный эффект благодаря активному вовлечению обучающихся, создавая условия для развития рефлексивного мышления и когнитивной гибкости. С другой стороны, пассивное потребление цифрового контента [8, 10, 17] часто не приводит к значимому развитию критического мышления, что объясняется поверхностным характером взаимодействия с информацией. Важным ограничением существующих исследований является недостаточный учет индивидуальных различий в цифровой грамотности обучающихся, что не позволяет выявить

механизмы опосредованного влияния цифровых технологий на когнитивное развитие.

3. Цифровая грамотность как модератор.

Концепция цифрового неравенства [12] эволюционировала от проблем доступа к технологиям к вопросам различий в навыках их использования. Современный «цифровой разрыв» проявляется прежде всего в различиях когнитивных стратегий работы с цифровой информацией, а не в технических возможностях доступа. Современные модели цифровой грамотности [15] включают три ключевых компонента: техническую компетентность, когнитивные навыки работы с информацией и социально-этические аспекты цифрового взаимодействия. Именно комплексный характер цифровой грамотности определяет ее модерационную роль в когнитивном развитии. Однако механизмы влияния этих компонентов на развитие критического мышления остаются недостаточно изученными [7], что определяет научную новизну настоящего исследования.

Методология исследования

В исследовании приняли участие 148 студентов различных курсов (1-й курс – 14 чел., 2-й курс – 41 чел., 3-й курс – 25 чел., 4-й курс – 52 чел., магистратура – 16 чел.) в возрасте от 17 до 25+ лет с преобладанием женского состава (58,1 %). Выборка формировалась методом целенаправленного отбора с учетом критериев репрезентативности по курсам обучения и гендерному составу. Для оценки ключевых показателей использовались: тест цифровой грамотности (DLT), включающий шкалы поиска информации, работы с офисными программами и кибербезопасности, что позволяет оценить как технические, так и когнитивные аспекты цифровой компетентности, а также адаптированная версия теста критического мышления Watson-Glaser (WGCTA), в которой для оценки были выбраны шкалы логического мышления, интерпретации и теории аргументации из пяти, доступных в тесте. Выбор этих шкал обусловлен их соответствием целям исследования и возможностью наиболее полно оценить компоненты критического мышления, релевантные цифровой среде.

В ходе исследования была проведена оценка корреляционной связи между уровнем критического мышления студентов и рядом факторов, включая академические, социальные и цифровые компетенции. Статистический анализ проводился

Взаимосвязь уровня цифровой грамотности и развития критического мышления

с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена для оценки взаимосвязей между переменными и U-критерия Манна – Уитни для сравнения независимых выборок. Выбор непараметрических методов обусловлен характером распределения данных и типом измерительных шкал. Интерпретация величины коэффициента корреляции Спирмена проводилась в соответствии с общепринятой шкалой Чеддока.

Результаты исследования

Проведенный корреляционный анализ (критерий Спирмена) позволил оценить силу и направленность взаимосвязей между уровнем критического мышления студентов и рядом ключевых факторов. В табл. 1 представлены статистически значимые результаты, отражающие характер этих взаимозависимостей.

Социально-демографические и академические характеристики участников исследования оценивались с помощью анкетного опроса. Выявлена статистически значимая положительная корреляционная связь между оценкой цифровой грамотности и оценкой критического мышления ($r_s = 0,69$; $p < 0,01$), что подтверждает основную гипотезу исследования. Эта взаимосвязь объясняется тем, что цифровая грамотность обеспечивает эффективные стратегии работы с информацией, создавая когнитивные предпосылки для развития критического мышления. Практическая значимость данного вывода заключается в обосновании необходимости целенаправленного формирования цифровой грамотности в рамках образовательных программ как важного фактора развития критического мышления. Это предполагает интеграцию

в учебный процесс специальных модулей по развитию цифровых компетенций, ориентированных на формирование когнитивных стратегий работы с информацией.

Обнаружена слабая обратная связь между курсом обучения и уровнем критического мышления ($r_s = -0,224$), что может объясняться возрастающей академической нагрузкой, ведущей к поверхностной обработке информации, и специализацией обучения, смещением фокуса на узкоспециализированные предметы в ущерб общеаналитическим навыкам. Этот результат согласуется с данными исследований, отмечающих снижение метакогнитивных навыков на старших курсах в условиях предметной специализации [6].

Связь с формальными показателями успеваемости оказалась незначимой ($r_s = 0,102$), подтверждая существующие в научной литературе данные [4] о различии между декларативным знанием (отражаемым в академических достижениях – оценках) и когнитивными навыками высшего порядка. Это подчеркивает необходимость разработки альтернативных методов оценки образовательных результатов, учитывающих уровень развития критического мышления.

Слабая положительная корреляция ($r_s = 0,223$) между уровнем критического мышления и склонностью к конфликтным ситуациям допускает две альтернативные интерпретации: 1) развитое критическое мышление способствует более активному анализу и оспариванию информации, что может провоцировать конфликтные ситуации; 2) высокий уровень критического мышления позволяет лучше распознавать потенциально конфликтные

Табл. 1. Оценка корреляционной связи между уровнем критического мышления и другими социально-демографическими и академическими факторами (r_s критерий Спирмена)

Table 1. Assessment of the correlation between the critical thinking level and other socio-demographic and academic factors (Spearman's r_s criterion)

Факторы	r_s	Характер и сила связи
Курс обучения	-0,224	Слабая, обратная
Успеваемость: отсутствие «долгов»	0,102	Слабая, прямая
Вероятность попадания в конфликтные ситуации	0,223	Слабая, прямая
Опыт работы (в любой сфере)	-0,164	Слабая, обратная
Цифровая грамотность	0,69	Заметная, прямая

ситуации, но не всегда обеспечивает их предотвращение. Для уточнения характера этой взаимосвязи требуются дополнительные исследования с учетом ситуационных факторов.

Полученные результаты подчеркивают сложный и многомерный характер взаимосвязей между различными факторами образовательной среды и развитием критического мышления у студентов. Особое значение имеет подтверждение ключевой роли цифровой грамотности как значимого фактора, влияющего на когнитивное развитие, что открывает новые перспективы для проектирования цифровых образовательных сред.

Сравнительный анализ с использованием U-критерия показал, что из рассматриваемых социально-демографических факторов только условия проживания (отдельно от родителей) оказывают статистически значимое влияние на уровень критического мышления ($p \leq 0,05$). Этот результат может объясняться тем, что самостоятельное проживание создает условия для развития когнитивной автономии и ответственности, что способствует формированию критического мышления. Гендерные различия, уровень образования и академические достижения не продемонстрировали значимой связи с когнитивными показателями, что свидетельствует о преобладании средовых и когнитивных факторов над демографическими в развитии критического мышления.

Выводы. Обработка и интерпретация экспериментальных данных выявила следующие закономерности:

1. Цифровая грамотность является значимым фактором развития критического мышления в условиях цифровизации образовательного пространства, что подтверждает ее регулирующую функцию.
2. Традиционные показатели академической успешности не отражают уровень развития когнитивных навыков высшего порядка, что требует пересмотра системы оценки образовательных результатов.
3. Самостоятельные условия проживания создают благоприятную среду для развития критического мышления, подчеркивая важность средовых факторов в когнитивном развитии.
4. Полученные результаты подчеркивают необходимость целенаправленного формирования цифровой грамотности в образовательном процессе как основы развития критического мышления в цифровую эпоху.

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением эффективности различных моделей интеграции цифровой грамотности в образовательный процесс и разработкой методик развития критического мышления, учитывающих цифровую специфику современного образования.

Табл. 2. Оценка различий между выборками по признаку и уровню развития критического мышления (U-критерия Манна – Уитни)

Table 2. Assessment of differences between the samples by the critical thinking type and its level of development (Mann-Whitney U-test)

Признак	Уровень статистической значимости (p)	Достоверность различий ($p \leq 0,05$)
Пол	Uэмп(1551.5) > Uкр(1486)	Незначима
Обучение в магистратуре	Uэмп(449.5) > Uкр(350)	Незначима
Успеваемость: диплом с отличием	Uэмп(979) > Uкр(784)	Незначима
Проживание отдельно от родителей	Uэмп(1422) < Uкр(1486)	Значима

Список источников

1. Барахсанова, Е. А. Использование цифровой среды в учебном процессе педагогических вузов / Е. А. Барахсанова, Е. В. Никитина, Т. А. Петрова // Образовательный вестник Сознание. – 2021. – Т. 23, № 7. – С. 4–10. – DOI: 10.26787/nydha-2686-6846-2021-23-7-4-10
2. Гиринский, А. А. Концепция критического мышления: генезис понятия и актуальные проблемы применения в образовании / Гиринский А. А., Лепетюхина А. О., Пащенко Т. В. // Мир психологии. Научно-методический журнал. – 2023. – Т. 114. – № 3. – С. 286–300.

Взаимосвязь уровня цифровой грамотности и развития критического мышления

3. Интеграция веб-технологий в систему физического воспитания школьников / А. А. Красильников, Г. И. Журавлев, Ю. С. Сергеева, Е. А. Лубышев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 3. – С. 182–187.
4. Лобанов, А. П. Сценарии взаимосвязи академических достижений и интеллектуально-когнитивного развития студентов / А. П. Лобанов, Н. П. Радчикова, Е. М. Семенова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. – 2013. – Т. 2, № 4. – С. 366–373.
5. Лубышева, Г. С. Определяющие изменения образовательной среды в контексте внедрения информационно-компьютерных технологий / Г. С. Лубышева, А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова // Управление образованием: теория и практика. – 2021. – № 1(41). – С. 150–159. – DOI: 10.25726/r4005-5641-1967-q.
6. Савин, Е. Ю., Фомин, А. Е. Обобщенные и предметно-специфичные метакогнитивные навыки в учебной деятельности студентов // Психологические исследования. – 2014 – Том 7. – № 37. URL: 2014 <https://doi.org/10.54359/ps.v7i37.599> (дата обращения: 25.04.2025).
7. Югова, М. А., Югова, Е. А. К вопросу о развитии метакогнитивных навыков у студентов в условиях обучения в цифровой образовательной среде // Современные наукоемкие технологии. – 2024. – № 10. – С. 240–245. URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40202> (дата обращения: 25.04.2025).
8. Alekseeva, L. V. Developing critical thinking skills of students in the media environment // Media Education (Mediaobrazovanie). – 2021. – № 17(2). – pp. 189–200 URL: https://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_431a338645a066e50c413cc9967170cd (дата обращения: 22.02.2025).
9. Baltezarević, B. The influence of media literacy on the culture of critical thinking // Baština. – 2022. – № 56. – pp. 229–239. URL: <https://doi.org/10.5937/bastina32-36333> (дата обращения: 22.03.2025).
10. Gavronskaya, Yu. The development of critical thinking skills in mobile learning: fact-checking and getting rid of cognitive distortions / Gavronskaya Yu., Larchenkova L., Berestova A., Latysheva V., Smirnov S. // IJCRSEE. – 2022. – Vol. 10 – No. 2. – pp. 51–68 URL: <https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/1698> (дата обращения: 20.02.2025).
11. IEEE Standard for Digital Intelligence (DQ) – Framework for Digital Literacy, Skills, and Readiness (IEEE 3527.1-2020) // IEEE Std 3527.1-2020, pp. 1–47, published 2021-01-15. URL: <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2021.9321783> (дата обращения: 18.03.2025).
12. Jan, A. G. M. Van Dijk. The digital divide. Cambridge, UK. // The Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST). – 2021. – Vol. 72. – Iss. 1. – pp. 136–138. URL: <https://doi.org/10.1002/asi.24355> (дата обращения: 18.03.2025).
13. Molerov, D. Assessing university students' critical online reasoning ability: A conceptual and assessment framework with preliminary evidence / Molerov D., Zlatkin-Troitschanskaia O., Nagel M. T., Briickner S., Schmidt S., Shavelson R. J. // Frontiers in Education. – 2020. – Vol. 5. – pp. 1–29. URL: <https://doi.org/10.3389/educ.2020.577843> (дата обращения: 05.03.2025).
14. OECD, 21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World, PISA, OECD Publishing, Paris, published 2021-05-04, 2021 URL: <https://doi.org/10.1787/a83d84cb-en> (дата обращения: 05.03.2025).
15. Öngel, V. Factors affecting digital literacy of human resources / V. Öngel, M. S. Yavuz, H. S. Tatli // The Manager. – 2022. – Vol. 13, No. 1. – P. 68–83. – DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-1-5.
16. Silverblatt, A. Media Literacy and critical thinking // International Journal of Media and Information Literacy. – 2018. – № 3(2). – pp. 66–71. URL: <https://ijmil.cherkasgu.press/en/archive.html?number=2018-12-05-12:37:47&journal=6> (дата обращения: 22.04.2025).
17. Spence, A. Social media use while listening to new material negatively affects short-term memory in college students / Spence A., Beasley K., Gravenkemper H., Hoefler A., Ngo A., Ortiz D., Campisi J. // Physiology & Behavior. – 2020 – Vol. 227. – Art. 113172. ISSN 0031-9384, URL: <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.113172> (дата обращения: 15.03.2025).
18. Tokita, M. An investigation of the relationship between critical thinking attitudes and media literacy / Tokita M.; Yasui H.; Sato S. // The Proceedings of the Annual Convention of the Japanese Psychological Association 2019, Vol. 83, The 83rd Annual Meeting of the Japan Psychological Association, ID 1D-077, pp. 910, published 2020-09-26, Online ISSN 2433-7609. URL: https://doi.org/10.4992/pacjpa.83.0_1d-077 (дата обращения 20.02.2025).

References

1. Barakhsanova, E. A., Nikitina, E. V., & Petrova, T. A. (2021). Ispol'zovanie tsifrovoy sredy v uchebnom protsesse pedagogicheskikh vuzov [The use of the digital environment in the educational process of pedagogical universities]. *Obrazovatel'nyy vestnik Soznanie [Educational bulletin "Consciousness"]*, 23 (7), 4–10. DOI: 10.26787/nydha-2686-6846-2021-23-7-4-10. (In Russ.).
2. Girinskiy, A. A. Lepetyukhina, A. O., & Pashchenko, T. V. (2023). Kontseptsiya kriticheskogo myshleniya: genezis ponyatiya i aktual'nye problemy primeneniya v obrazovanii [The Concept of Critical Thinking: the Genesis of the Concept and Current Problems of Application in Education]. *Mir psikhologii. Nauchno-metodicheskiy zhurnal [Psychology world. Scientific and methodological journal]*, 114 (3), 286–300. (In Russ.).
3. Krasilnikov, A. A., Zhuravlev, G. I., & Sergeeva, Yu. S. et al. (2025). Integratsiya veb-tekhnologiy v sistemu fizicheskogo vospitaniya shkol'nikov [Integration of web technologies into the system of physical education of schoolchildren]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie [Modern pedagogical education]*, 3, 182–187. (In Russ.).
4. Lobanov, A. P., Radchikova, N. P., & Semenova, E. M. et al. (2013). Stsenarii vzaimosvyazi akademicheskikh dostizheniy i intellektual'no-kognitivnogo razvitiya studentov [Scenarios of Interconnection Between Academic Achievements and Intellectual-Cognitive Development of students]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya [Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology]*, 2 (4), 366–373. (In Russ.).
5. Lubysheva, G. S., Krasil'nikov, A. A., & Chubanova, G. R. (2021). Opredelyayushchie izmeneniya obrazovatel'noy sredy v kontekste vnedreniya informatsionno-kompyuternykh tekhnologiy [Defining changes in the educational environment in the context of the introduction of information and computer technologies]. *Upravlenie obrazovaniem: teoriya i praktika [Education management: theory and practice]*, 1(41), 150–159. DOI: 10.25726/r4005-5641-1967-q. (In Russ.).
6. Savin, E., & Fomin, A. (2014). General and domain-specific metacognitive skills in student learning activity. *Psychological Studies*, 7(37). URL: 2014 <https://doi.org/10.54359/ps.v7i37.599> (Accessed on April 25, 2025). (In Russ.).
7. Yugova, M. A., Yugova, E. A. (2024). K voprosu o razvitii metakognitivnykh navykov u studentov v usloviyakh obucheniya v tsifrovoy obrazovatel'noy srede [On the development of metacognitive skills in digital educational environment]. *Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern high technologies]*, 10, 240–245. URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40202> (Accessed on April 25, 2025). (In Russ.).
8. Alekseeva, L. V. (2021). Developing critical thinking skills of students in the media environment. *Media Education*, 17(2), 189–200 URL: https://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_431a338645a066e50c413cc9967170cd (Accessed on February 22, 2025).
9. Baltezarević, B. (2022). The influence of media literacy on the culture of critical thinking. *Baština*, 56, 229–239. URL: <https://doi.org/10.5937/bastina32-36333> (Accessed on March 22, 2025).
10. Gavronskaya, Yu., Larchenkova, L., & Berestova, A. et al. (2022). The development of critical thinking skills in mobile learning: fact-checking and getting rid of cognitive distortions. *IJCRSEE*, 10(2), 51–68 URL: <https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/1698> (Accessed on February 22, 2025).
11. *IEEE Standard for Digital Intelligence (DQ) – Framework for Digital Literacy, Skills, and Readiness (IEEE 3527.1-2020)* published 2021-01-15. URL: <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2021.9321783> (Accessed on March 18, 2025).
12. Van Dijk, J. (2021). The digital divide. *The Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST)*, 72(1), 136–138. URL: <https://doi.org/10.1002/asi.24355> (Accessed on March 18, 2025).
13. Molerov, D., Zlatkin-Troitschanskaia, O., & Nagel, M. T. et al. (2020). Assessing university students' critical online reasoning ability: A conceptual and assessment framework with preliminary evidence. *Frontiers in Education*, 5, 1–29. URL: <https://doi.org/10.3389/educ.2020.577843> (Accessed on March 05, 2025).
14. *OECD, 21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. Paris: OECD Publishing, 2021. URL: <https://doi.org/10.1787/a83d84cb-en> (Accessed on March 05, 2025).
15. Öngel, V., Yavuz, M. S., & Tatli H. S. (2022). Factors affecting digital literacy of human resources. *The Manager*, 13 (1), 68–83. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-1-5.

Взаимосвязь уровня цифровой грамотности и развития критического мышления

16. Silverblatt, A. (2018). Media Literacy and critical thinking. *International Journal of Media and Information Literacy*, 3(2), 66–71. URL: <https://ijmil.cherkasgu.press/en/archive.html?number=2018-12-05-12:37:47&journal=6> (Accessed on April 22, 2025).
17. Spence, A., Beasley, K., & Gravenkemper, H. et al. (2020). Social media use while listening to new material negatively affects short-term memory in college students. *Physiology & Behavior*, 227. ISSN 0031-9384. URL: <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.113172> (Accessed on March 15, 2025).
18. Tokita, M., Yasui, H., & Sato, S. (2019). An investigation of the relationship between critical thinking attitudes and media literacy. *The Proceedings of the Annual Convention of the Japanese Psychological Association*, 83. ISSN 2433-7609. URL: https://doi.org/10.4992/pacjpa.83.0_1d-077 (Accessed on February 20, 2025). (In Japanese).